

O'ZBEK VA KOREYS MAQOLLARIDA GENDER ROLLARI

Azizabonu Karimjonova Shuhratjon qizi

Koreys tili yo'nalishi 3-bosqich talabasi

azizakarimjonova9@gmail.com

Ilmiy rahbar:

Xudayberdiyeva Svetlana Vladimirovna

Tillar-2 kafedrası o'qituvchisi

azizovalana81@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada koreys va o'zbek maqollarida ayol va erkaklar haqidagi tasavvurlarni taqqoslab, ularning madaniy, ijtimoiy va axloqiy qadriyatlar bilan bog'liqligini tahlil qilinadi. Tadqiqotda ikki xalq donishmandligida jinsiy rollar qanday ifodalangani, ayolning mehribonlik, erkakning mas'uliyat kabi fazilatlar orqali tasvirlanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, o'xshash va farqli jihatlar aniqlanib, xalq og'zaki ijodining jamiyatdagi gender stereotiplariga ta'siri yoritiladi. Maqola o'zaro madaniy anglashuvni kengaytirishga xizmat qiladi. Ushbu tahlil orqali har ikki xalqning qadimiy qarashlari zamonaviy jamiyatdagi gender munosabatlarini anglashga yordam berishi, shuningdek, maqollarning tarbiyaviy ahamiyati va ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishdagi roli yanada chuqurroq yoritiladi. Bu esa madaniy merosni chuqurroq anglashga imkon yaratadi va ijtimoiy tushunchalarni rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: o'zbek maqollari, koreys maqollari, gender rollari, ayol obrazi, erkak obrazi, stereotiplar, xalq donishmandligi, ijtimoiy qadriyatlar.

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ представлений о женщине и мужчине в корейских и узбекских пословицах, а также раскрывается их связь с культурными, социальными и нравственными ценностями. В исследовании анализируется, каким образом в народной мудрости двух народов отражаются гендерные роли, в частности образ женщины через такие качества, как заботливость и доброта, а образ мужчины — через ответственность и обязанность. Кроме того, выявляются сходства и различия, а также освещается влияние устного народного творчества на формирование гендерных стереотипов в обществе. Статья направлена на расширение межкультурного понимания. Проведённый анализ способствует более глубокому осмыслению древних взглядов двух народов в контексте современных гендерных отношений, а также раскрывает воспитательное значение пословиц и их роль в формировании социального поведения. Это, в свою очередь, позволяет глубже понять культурное наследие и способствует развитию социальных представлений.

Ключевые слова: узбекские пословицы, корейские пословицы, гендерные роли, образ женщины, образ мужчины, стереотипы, народная мудрость, социальные ценности.

Annotation: This article examines perceptions of women and men reflected in Uzbek and Korean proverbs, highlighting their connection to cultural, social and moral values. The study

analyzes how gender roles are expressed in the wisdom of both nations, focusing on qualities such as women's kindness and men's responsibility. Similarities and differences between the two traditions are identified, showing how folk expressions shape gender stereotypes within society. The article also emphasizes the educational and social significance of proverbs, demonstrating how traditional viewpoints contribute to understanding contemporary gender relations and promote deeper appreciation of cultural heritage.

Key words: uzbek proverbs, korean proverbs, gender roles, female image, male image, cultural interpretation, stereotypes, folk wisdom, social values.

KIRISH. So'nggi yillarda gender masalasi tilshunoslik va madaniyatshunoslikda dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biriga aylandi. Til jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy munosabatlar, madaniy qadriyatlar hamda an'anaviy qarashlarning aks etish vositasi hisoblanadi. Shu jihatdan qaralganda, maqollar xalqning ko'p asrlik tajribasi va dunyoqarashini o'zida mujassam etgan muhim lingvomadaniy birlik sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbek va koreys xalqlari turli tarixiy va madaniy muhitda shakllangan bo'lishiga qaramay, ularning maqollarida gender rollariga oid qarashlar muayyan o'xshashlik va farqlarga ega. Ayniqsa, an'anaviy jamiyatlarda ayol va erkakning o'rni, vazifalari hamda ijtimoiy mavqei maqollar orqali aniq ifodalangan. Ushbu tadqiqotda o'zbek va koreys maqollarida aks etgan gender rollari qiyosiy tahlil qilinib, ulardagi an'anaviy qarashlarning umumiy va o'ziga xos jihatlari aniqlanadi. Tadqiqotning maqsadi – o'zbek va koreys maqollarida ayol va erkak obrazlarini qiyosiy jihatdan o'rganish hamda ular orqali genderga oid an'anaviy tasavvurlarni tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun ayol va erkak obrazlarini ifodalovchi maqollar tanlab olinib, ularning semantik va madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM Genderga oid til farqlarining asosiy sabablaridan biri erkaklar va ayollarning jamiyatdagi ijtimoiy rollari o'rtasidagi tafovut bilan izohlanadi. Jamiyatda chuqur ildiz otgan stereotip va xurofotlar shubhasiz nafaqat jamoaviy ijtimoiy ongga, balki alohida shaxs ongiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ular tafakkur doirasida mustahkam o'rnatilgan va o'zgarishi ancha murakkab jarayon hisoblanadi. Jamiyatda allaqachon shakllanib bo'lgan me'yorlar ta'sirida ayollarga erkaklarga nisbatan pastroq qadriyatli rol ajratilgan. Shu bois koreys jamiyati an'anaviy ravishda patriarxal va androtsentrik jamiyat sifatida baholanadi.[1] Ayollar tili nima va "ayollarga xos so'zlar o'rganish obyekti hisoblanadi" deganda nima tushuniladi? Hatto siz lingvist bo'lmasangiz ham, ayollar qanday gapirishi va erkaklar qanday gapirishi o'rtasidagi farqni sezishingiz mumkin. Masalan, erkaklar "어머"- [eomeo] [2] yoki "어쩔" – [eojeom] kabi ifodalarni ishlatganda, koreyslar buni g'alati deb qabul qilishining sababi shundaki, bu iboralar asosan ayollar tomonidan qo'llaniladi. Bundan tashqari, nega jamiyatda "간호사" – [kanhosa] (hamshira) so'zi ayol jinsiga oid deb qabul qilinishi, nega "여사장" – [yeosajang], "여기자" - [yeokija] deyilishi, lekin "남사장" namsajang, "남기자"- [namkija] shakllari ishlatilmasligi haqida ham savol tug'iladi. Ma'lum ma'noda, ayollar tilini o'rganish kundalik hayotda namoyon bo'ladigan ushbu lingvistik farqlarni o'rganishdan boshlanadi. Shuning uchun koreys tilini o'rganishda ayollar gapiradigan til bilan erkaklar gapiradigan til o'rtasida farq borligini, shuningdek, turli jins vakillarining nutqida yaqqol tafovutlar mavjudligini hisobga olish zarur.

Bu gender farqlarining bir nechta sabablari bor bo'lib, ular ayollarning xarakteri va jamiyatdagi roliga oid eskirgan qarashlarga asoslanadi.

Asosiy sabab — erkaklar va ayollarning ijtimoiy rollaridagi farqdir. Erkaklar tili asosan uy tashqarisida faol bo'lib, yangilikka ochiq:

Masalan erkaklarga xos so'zlar: 정치 [jeongji] – [siyosat], 사업 [saeob]– biznes, 목표 [mogpyo]– maqsad, 금융 [keumyung] – moliya va boshqalar). Ayollar tili esa (masalan, 청소 [cheongso] – tozalash, 메이크업 [meikeueop] – bo'yanish, 트렌드 [deoreintei] – trend va hokazo, asosan kundalik hayotda qo'llaniladi va nisbatan konservativ hisoblanadi.

Shu sababli erkaklar tili o'zgarishlarni tez qabul qiladi, ayollar tili esa ularga qarshilik ko'rsatadi. Ba'zi maqollar har ikkala jinsni ham qamrab oladi. Bunday maqollarda eng ko'p uchraydigan obrazlar “inson”, “o'g'il va qizlar”, “kuyov va kelinlar”, shuningdek “bevalar (erkak va ayol)”dir.[3] Erkaklarning ijtimoiy mavqei ularning faoliyati bilan belgilanadi, ayollar holatida esa ular foydalanadigan til ham mavqeni ko'rsatuvchi o'zgaruvchan omil hisoblanadi. Shu bois ayollar tili erkaklar tiliga qaraganda me'yoriy va standart tilga yaqinroq bo'ladi.

Koreys jamiyatida ayol roli Konfutsiylik falsafasi bilan chambarchas bog'liq. Hozir esa, erkak va ayol rollarini maqollarda birgalikda tahlil qilamiz.

Masalan: “여자 팔자는 뉘옹박 팔자라 한다” [Yeoja paljaneun dwiungbak paljarago handa] Ayolning qismati ag'dar-to'ntar qovoqdek beqaror bo'ladi – koreys xalq og'zaki ijodida uchraydigan qadimiy maqollardan biri bo'lib, u ayolning taqdiri ko'pincha o'zgarimas, oldindan belgilab qo'yilgan yoki boshqalarga bog'liq holda shakllanadi degan an'anaviy tushunchani ifodalaydi. Maqolda ishlatilgan “뉘옹박” – [dwiungpag]- bo'sh qovoq idish, ramzi ayolning ijtimoiy mavqei ko'pincha tashqi kuchlar, ya'ni ota, aka-uka er tomonidan belgilanishini anglatadi. Qovoq idishning oqimiga qarab ketishu ayolning hayot yo'li mustaqil tanlovdan ko'ra an'analar va patriarxal qadriyatlarga ko'proq bog'liqligini ko'rsatadi. Ushbu maqol koreys jamiyatining tarixiy gender tizimini aks ettiradi: ayolning vazifasi, jamoadagi roli va oilaviy mas'uliyatlari ko'pincha ijtimoiy me'yorlar asosida oldindan belgilab qo'yilgan. Bunday qarashlar bugungi kunda tanqidiy qayta ko'rib chiqilayotgan bo'lsa- da, maqol o'tmishdagi gender stereotiplarini tushunish, koreys jamiyatida ayollarga nisbatan qarashlar evolyutsiyasini tahlil qilish uchun muhim manba hisoblanadi.[4]

Masalan: 장부가 칼을 빼었다(뽑았다) 도로 꽃나.” [Jangbuga kareul ppaeosseumyeon dorokkotjina] - Erkak kishi qilichni sug'urgan bo'lsa, uni yana qiniga qaytaradimi?

Yuqorida keltirilgan mulohazalar shuni ko'rsatadiki, lingvistikaning hozirgi rivojlanish bosqichida jinsga xos alohida leksik birliklardan foydalanish tarixiy jarayonlar va folklor manbalariga borib taqaladi. Shu sababli, quyida yana bir qator paremiologik misollar keltiriladi. Paremiologiya madaniy stereotiplarni o'rganishda muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Metaforalarni kognitiv lingvistika nuqtayi nazaridan tadqiq etish insonning tushunchalar tizimini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi, chunki ushbu tizim metafora va allegoriyalar orqali tartibga solinadi hamda shakllantiriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR An'anaviy paremiologik qarashlarga ko'ra, ayol uchun eng muhim xislatlar quyidagicha tasniflanadi:

여자는 첫째가 인물이고, 둘째가 마음씨고, 셋째가 건강도. [Yeoja-neun cheotjaega inmurigo, duljaega maeumssigo, setjaega geongangida] birinchi o'rinda tashqi ko'rinish, ikkinchi o'rinda ichki fazilat (ruhiyati, xarakteri) va uchinchi o'rinda sog'liq.

여자는 얼굴이 밑천이다 [Yeoja-neun eolguri mitcheon-ida]. Ayolning eng katta sarmoyasi — uning husni jamoli. Shu bilan birga, maqollarda ayolning yuzini uning “kapitali” sifatida qiyoslash odatiy hol hisoblandi. bundan tashqari,

방법과 여자는 혈수록 좋다 [baegokgwa yeojaneun huilsurok johta], ayrim qadimgi Koreys maqollari ayol va guruchni solishtirib, ularning “oqroq bo'lishi” yaxshiroqligini ta'kidlaydi, bu esa go'zallik standartlari va ijtimoiy qadriyatlar aks ettiradi.[5] Shunga o'xshash tarzda, erkak uchun asosiy qadriyatlar han pareniologiyada uch asosiy ya'nalishda tasvirlangan:

사내는 죽을지언정 굶히지 않는다 [Sanae-neun jugeotjjeonjeong guphiji anneunda] birinchi o'rinda jasorat va tashqi ko'rinish,

사내대장부는 말보다 행동이다 [Sanae daejangbuneun malboda haengdong-ida] ikkinchi o'rinda aql- zakovati va xarakteri,

남자는 손이 재산이다 [Namja-neun soni jaesan-ida]. Erkakning esa eng bebaho boyligi — halol mehnat qiladigan qo'llaridir. uchinchi o'rinda jismoniy salomatligi. An'anaviy maqollarda erkakning qo'li va kuchi uning “kapitali” sifatida qaraladi. Shu bilan birga, ayrim maqollarda ularni pishgan don yoki metallar bilan taqqoslab, sifat va mustahkamlikni qadrlashadi.. Koreys maqollari (속담 sokdam) ko'pincha insonlarning xulq-atvori, jamiyatdagi rollar, qadriyatlar va stereotiplarni ifodalaydi. Erkak va ayol obrazlari ham shu maqollarda metaforik asosda tasvirlanadi, bu esa koreys madaniyati va dunyoqarashini ochib beruvchi paremiologik birliklar sifatida o'rganiladi — bu jihat ilmiy tadqiqotlarda ham tasdiqlangan.[6] Shuning uchun bu ko'pincha xalqning dunyoqarashini ifodalab beradi.

XULOSA Maqolada jamiyatning shakllanishi bilan chambarchas bog'liq holda, lingvistikada uzoq tarixiy davr mobaynida vujudga kelgan gender stereotiplari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida Aniqlanishicha, erkak va ayol o'rtasidagi biologik fanda psixologik farqlar, shuningdek, ularning jamiyatdagi ijtimoiy rollari mavjud ekan va gender stereotiplari ham saqlanib qolaveradi. Koreys jamiyati bugungi kunda ham yuqori darajadagi androtsentriklik bilan ajralib turadi.[7]

Zamonaviy jamiyatda gender qarashlarining o'zgarishi asta- sekin kuzatilmoqda. Ayollarning jamiyatdagi roli kengayib, erkak va ayol uchun belgilangan an'anaviy chegaralar tobora moslashuvchan bo'lib bormoqda. Shu bilan birga, tilimzda saqlanib qolgan maqollar va iboralar orqali eski stereotiplar hanuz yashab kelayotganini ko'rish mumkin. Bu esa tilning nafaqat muloqot vositasi, balki ijtimoiy o'zgarishlarni aks ettiruvchi muhim vosita ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Shunday qilib, til orali jamiyatda qadriyatlar va qarashlarning rivojlanishini kuzatish mumkin va bu o'zgarishlar davom etayotgani zamonaviy ijtimoiy hayotning ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOT RO'YXATI

1. Система Холодовича Александр Алексеевич Холодóвич
2. Гендерная стереотипизация и женская лексика в корейском языке. Тахмина Рузиева, 2022 151 page

3. Men and Women Described in Korean Proverbs 박은하 2009, 17(2), pp.87~114
4. 간행물 정보 한국사회언어학회 사회언어학 제17권 2호2009.12 87 - 114 (28 pages)
5. Мин Хёнсик. Исследование женской речи корейского языка // Женщины Азии. 1995. № 34. С. 7–64. (На кор. яз.)
6. 경향신문 (Kyunghyang Shinmun) saytida gender stereotiplarga oid maqolda “여자 팔자는 뒤옹박 팔자” maqoli misol sifatida keltirilgan. 경향신문